

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

mpacto *Científico*

Universidad del Zulia

Diciembre 2024
Vol. 19 N° 2

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

Coordinación de posgrado e investigación del Núcleo LUZ COL: 30 años impulsando la formación especializada

María Carolina Mármol

Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago
memoli311@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-7056-4464>

Adonis Marcano Domínguez

Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago
adonismarcano@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-6673-8938>

Resumen

El propósito del presente artículo fue describir el proceso histórico de la formación en el área de posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. La investigación fue de tipo descriptivo con diseño documental, utilizando como fuentes documentos institucionales y referentes teóricos relacionados con la evolución histórica de la creación de los diferentes programas de posgrado en el Núcleo Costa Oriental del Lago. Estos programas buscan fortalecer las habilidades, competencias y destrezas de un profesional en su ámbito de acción.

Palabras clave: Formación especializada, posgrado, programas, universidad.

Postgraduate and Research Coordination of the LUZ COL Nucleus: 30 years promoting specialized training

Abstract

The purpose of this article was to describe the historical process of postgraduate training in the graduate area of the Costa Oriental del Lago Nucleus of the Universidad del Zulia. The research was descriptive with documentary design, using as sources institutional documents and theoretical references related to the historical evolution of the creation of the different postgraduate programs in the Núcleo Costa Oriental del Lago. These programs seek to strengthen the skills, competencies and abilities of a professional in his or her field of action.

Keywords: Specialized training, postgraduate, programs, university.

Introducción

Ante los constantes cambios del contexto global, la formación de posgrado se erige como una herramienta fundamental para el desarrollo profesional y la competitividad. En palabras de Cuenca (2023; 13), la educación superior del siglo XXI debe “ofrecer una formación sólida, priorizando procesos de aprendizaje con un carácter eminentemente productivo, con el fin de formar egresados dotados de recursos intelectuales y humanos que les garanticen el éxito en su vida profesional”.

Considerando la relevancia que ha adquirido la formación de posgrado en el panorama educativo global, resulta indispensable comprender los procesos históricos que han dado lugar a su configuración actual. Desde su creación, la Coordinación de Posgrado e Investigación ha estado dirigida por profesionales de amplia trayectoria académica lo cual estableció las bases para el desarrollo de programas que fomentaron la investigación como pilar fundamental del Núcleo LUZ COL.

Desde entonces, la Coordinación ha permitido a profesionales y estudiantes de los municipios de la Costa Oriental del Lago acceder a una amplia gama de programas de especialización, maestría y doctorado en diversas áreas de conocimiento, impulsando el desarrollo académico y profesional de la región.

Por estas razones se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo ha evolucionado históricamente la formación de posgrado en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia desde sus inicios hasta la actualidad? El objetivo del presente

artículo es describir el proceso histórico de la formación en el área de posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.

Proceso histórico de la formación en el área de posgrado

De acuerdo con Yevilao (2019) los proyectos y programas educativos “son una representación de los distintos horizontes a los que se quiere llegar, como una visión del futuro que queremos construir o como un camino delimitado, estructurado y construido de forma democrática, al que aspiramos llegar” (p. 390). Por su parte Valencia et al. (2016) indican que, la estructura de la educación posgradual, involucra los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientados a la formación de personas que posean los conocimientos científicos y tecnológicos en aras de suplir las necesidades de una sociedad.

En ese sentido, la Coordinación de Posgrado e Investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago (COL) de la Universidad del Zulia (LUZ) inició sus operaciones el 26 de junio de 1998, marcando un hito en la formación de posgrado en la región. Su primer logro fue la aprobación, ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), de la especialidad en Gerencia Municipal, un programa pionero en la planificación y gestión de proyectos comunitarios, respondiendo a las necesidades específicas de la región (Yevilao, 2019).

Posterior a ello, continuó la especialidad en Desarrollo de Organizaciones Inteligente, un programa que como describe Valencillos (2006), tiene como objetivo:

“Estudiar y aplicar el enfoque de las organizaciones inteligentes a las instituciones en general que permita a los participantes proporcionar los conocimientos y el entrenamiento necesarios para la formación de expertos de elevada competencia en el mejoramiento del comportamiento de las organizaciones de la sociedad venezolana” (p. 107).

Es importante destacar que la oferta académica se amplió aún más gracias a una serie de convenios establecidos entre el Núcleo Costa Oriental del Lago y el posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia en Maracaibo.

Fruto de esta colaboración, se empezó a ofertar la especialización en Tributación, que tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos sobre la imposición, permitiéndoles comprender las tendencias actuales de la tributación global y analizar las experiencias del fenómeno tributario en diversos países.

Es importante destacar que, según Baque, Salazar y Jaime, (2020) la integración de los elementos gerenciales y organizativos, de conjunto con el trabajo en redes, la gestión

integrada de procesos, la definición de los obstáculos y oportunidades, así como, el uso de herramientas de dirección, es un factor clave de éxito para cumplir la misión de cualquier organización; por lo tanto, esta especialización, ofrece las herramientas necesarias para el desarrollo de competencias en el área tributaria.

Asimismo, se ofertó la especialización en Contaduría, mención Auditoría, programa que busca contribuir a la formación teórica y técnica de especialistas en el campo de la auditoría, brindándoles las herramientas necesarias para realizar análisis financieros y contables confiables, así como para evaluar el control interno de las organizaciones. Además, facilitar las destrezas para la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos; así como la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera (Rodríguez y Morales, 2019).

De igual manera, se ofreció la maestría en Gerencia de Empresas, mención Financiera, originalmente aprobada por el CNU en 1985. Este pensum de estudios se reformuló en el año 2001, el mencionado programa se sometió a un proceso de evaluación para ir adaptándolo a las necesidades de la sociedad (Velazco, Inciarte y Marcano, 2008).

A través de esta maestría, se busca proporcionar la mejor y más avanzada educación posible en el campo de la gerencia, con el objetivo de preparar al profesional para la gestión de proyectos y empresas de manera eficiente, tomando en cuenta las últimas tendencias del mercado.

Seguidamente, llegaría la maestría en Gerencia de Empresas, mención operaciones. Este programa según expone Urdaneta, (2010), tiene como finalidad proporcionar formación avanzada y conocimientos en el campo de la gerencia, así como preparar profesionales para la conducción, manejo de proyectos y empresas. La última cohorte de este programa, el número IXX, egresó en el año 2019. A partir de ese momento, no se ha ofertado debido a la aprobación de la maestría en Gerencia de Operaciones.

Aunado a dichas maestrías, se oferta en el Núcleo el primer programa doctoral de la Coordinación en el área de Ciencias Sociales, mención Gerencia, aprobado por el CNU en el año 2003. De acuerdo con la Revista Venezolana de Gerencia, que publicó la aprobación del programa en uno de sus volúmenes, el mismo busca:

“Responder a las necesidades de conocimiento de la realidad gerencial en los ámbitos nacional y regional, que conforman un universo complejo y diverso. Contribuir a la conformación de paradigmas gerenciales adecuados a nuestra realidad, en la cual se han producido procesos alternativos y crisis gerenciales, que han requerido transformaciones en las empresas, en el aparato público y en el tercer sector. Facilitar la creación de espacios permanentes para el debate sobre los problemas de las ciencias sociales y, específicamente, de la gerencia en América Latina, el país y la región” (p. 161).

Ahora bien, con el objetivo de adaptarse a los cambios en el contexto municipal, regional, nacional e internacional, la Coordinación de Postgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago, en conjunto con docentes especializados en diversas áreas del conocimiento, emprendieron acciones a partir del año 2013 para la creación de diversos programas. Estos programas, en la actualidad, son administrados por la Coordinación de Postgrado e Investigación del Núcleo Costa Oriental del Lago. A continuación, en el cuadro 1, se describe el proceso histórico de los mismos.

Cuadro 1. Proceso histórico de los programas Académicos administrados por la Coordinación de Postgrado

Programa y Año	Actores	Descripción
Maestría en Gerencia de la Innovación (2013)	Diseñado por el profesor Cesar Ramos. El proyecto contó con el apoyo de la gestión decanal del profesor Carlos García Mora, la Coordinación de Postgrado bajo la dirección del profesor Héctor Mazurkiewicz (y posteriormente del profesor Bladimir Díaz), y la participación del equipo de Gestión y Curricular coordinado por: Cira González, jefa del Departamento de Acreditación y Evaluación Curricular; Carynel Ávila, evaluadora curricular del Consejo Central de Estudios para Graduados y María Mármol, diseñadora curricular del Núcleo Costa Oriental del Lago.	El programa fue aprobado por el CNU el 24 de abril de 2014. Su objetivo es desarrollar competencias en los participantes para estimular la competitividad en los sectores productivos, educativos y de investigación. De esta manera, se busca fortalecer la gerencia de la innovación en el país y promover las capacidades de innovación necesarias para el desarrollo del sistema socio productivo.
Maestría en Gerencia de Operaciones (2014)	Proyecto liderado por la profesora Ana Teresa Prieto (†). La supervisión decanal estuvo a cargo del profesor Carlos García Mora y de Bladimir Díaz, quien en ese entonces se desempeñaba como coordinador de posgrado y el equipo de Gestión Curricular.	El CNU aprobó el programa el 8 de julio de 2015. Su objetivo era desarrollar en los maestrantes competencias basadas en conocimientos, habilidades y destrezas para desenvolverse en el ámbito gerencial de las operaciones, del desarrollo científico y tecnológico, mediante el dominio de herramientas teóricas y metodológicas.

Maestría en Desarrollo de Organizaciones Inteligentes (2014)	Liderado por las profesoras Marisol Cuicas y Yasmira Rovero. La supervisión decanal recayó en el profesor Carlos García Mora, mientras que la coordinación de posgrado, dirigida en ese entonces por Lorena Fuentes, brindó su apoyo, más la participación del equipo de Gestión Curricular.	Aprobado el 21 de noviembre de 2017, este programa busca impulsar el uso del conocimiento científico y la investigación en la atención, diagnóstico e intervención de los sistemas humanos en las organizaciones. Su objetivo es contribuir al desarrollo de organizaciones sanas, inteligentes y exitosas, aportando valor agregado al sistema socio-productivo del país.
Doctorado en Ciencias de la Educación (2017)	Ambos proyectos fueron diseñados por la profesora Ana Teresa Prieto (†), quien fungía como Coordinadora de Posgrado en ese momento, bajo la gestión decanal Carlos García Mora. También participaron en el proyecto el equipo de Gestión Curricular.	Ambos programas fueron aprobados por parte del CNU el 29 de mayo de 2018. El doctorado en ciencias de la educación, tiene como objetivo desarrollar competencias en los doctorandos para la investigación y trabajo en equipo; a través, de una formación organizada en dos ámbitos: uno general (técnicas, métodos de investigación, herramientas y recursos) y otro de especialización propios de las diferentes líneas de investigación consolidadas en el programa.
Doctorado en Gerencia Empresarial (2017)		Mientras que el doctorado en Gerencia Empresarial, tiene como propósito desarrollar competencias en los participantes a través de la investigación, el desarrollo de proyectos, líneas de investigación, trabajo en equipo y capacidad crítica-reflexiva, donde de manera planificada, metódica y sustentada se aborden los problemas existentes en la gerencia empresarial

Fuente: Los autores (2024)

Unidades Básicas: Apoyo y orientación

La Coordinación de Posgrado e Investigación alberga diferentes unidades básicas que brindan apoyo y orientación a la comunidad académica. Entre ellas se encuentran:

- **Programas académicos:** Ofrece una amplia gama de opciones formativas, tanto conducentes a grado académico (especializaciones, maestrías y doctorados) como no conducentes (cursos, talleres y diplomados).
- **Revista Arbitrada:** Impacto Científico tiene por objetivo ofrecer opciones de publicación y divulgación de investigaciones científicas en forma de artículos arbitrados a todos los profesores del Núcleo COL, y profesores e investigadores de otras instituciones cuyos trabajos encuadren dentro del perfil, filosofía, políticas y normas editoriales de la revista; en las temáticas del saber que se manejan en los programas del Núcleo, como medio de difusión de conocimientos científicos y técnicos, a fin de fomentar la investigación de calidad, eficiencia y pertinencia.
- **Coordinación de Innovación y Gestión Curricular:** Gestionar el currículo del Núcleo LUZ – COL con los procesos de diseño de programas académicos curriculares, la investigación social, la evaluación curricular, la transformación de los programas académicos curricular existentes, fortaleciendo los principios y valores institucionales en la docencia, investigación y extensión enmarcados en la calidad de la educación, la innovación y la universidad socialmente responsable.
- **Coordinación de investigación:** Asesora al consejo de Núcleo en materia de investigación y vela por su desarrollo en el ámbito local, nacional e internacional.
- **Unidad de Apoyo Estadístico- Metodológico:** encargada de ofrecer seguimiento a las actividades efectuadas por los tutores y asesorados, recopilando los datos concernientes a cada sesión de interacción entre las partes. Asimismo, se encarga de verificar que los proyectos presentados se adapten a los lineamientos vigentes sobre el trabajo, según las líneas de investigación del Programa de Postgrado LUZ-COL.

Para facilitar el acceso a la información y la gestión de los programas, la Coordinación de Posgrado e Investigación cuenta con las siguientes unidades de apoyo:

- **Secretaría docente:** Se encarga de la organización, actualización y gestión de la documentación de los participantes en los programas de postgrado. La dirección de esta unidad recae en un profesor ordinario con categoría de asociado, designado por el Consejo Universitario.
- **Unidad administrativa:** Administra los recursos financieros y materiales de la coordinación, garantizando el correcto funcionamiento de las actividades académicas e investigativas.

Un presente vibrante y un futuro promisorio

La universidad del futuro, por lo tanto, funcionará como un espacio para la reflexión y el diálogo de saberes. Esto permitirá la formación integral del ser humano y la transformación social. De esta manera, se podrá afrontar el modelo impuesto por la universidad tradicional, el cual se basa en un conocimiento predominantemente disciplinar. Este enfoque, según De Sousa (2008), genera un proceso de producción relativamente descontextualizado con respecto a las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. (p.10).

En ese sentido, Aguirre, Castrillón y Arango (2019: 3) afirman que la relevancia de los estudios de postgrado reside en la ampliación de las funciones fundamentales de la universidad. Estas funciones ya no se limitan a la formación de profesionales y la investigación científica, sino que también abarcan la demanda social de transferir los resultados de los procesos formativos e investigativos de manera apropiada y contextualizada.

Desde esa perspectiva, la Coordinación de Posgrado e Investigación del Núcleo LUZ COL se consolida como un espacio de formación avanzada y generación de conocimiento, en constante evolución para responder a las necesidades del entorno local, regional e internacional. Con su compromiso con la excelencia académica y la innovación, el programa se proyecta como un referente en el ámbito de la educación superior venezolana.

Desde su fundación en 1998, la Coordinación ha desarrollado una amplia oferta académica de programas de posgrado. Estos programas conducen a la obtención de un título de grado, como especializaciones, maestrías y doctorados. Además, la universidad ofrece estudios no conducentes a grado, como cursos, diplomados, talleres y postdoctorados.

Los estudios de postgrado se erigen como estrategias fundamentales para el fortalecimiento de la educación en el ámbito universitario. Estos programas promueven el intercambio investigativo, la producción de actividades académicas de alto nivel y la generación de conocimiento a través de diversas iniciativas, como jornadas de investigación, foros, congresos, talleres y la publicación de artículos científicos. De esta manera, como señalan Cobaña et al (2023), los estudios de postgrado contribuyen significativamente a la formación superior en las distintas áreas del conocimiento.

Para lograr estas estrategias, es pertinente describir la misión, visión y las políticas generales de la Coordinación de Posgrado e Investigación, tal como se especifica en el cuadro 2:

Cuadro 2. Misión, visión y políticas generales de la Coordinación de Posgrado e Investigación

Criterio	Descripción
Misión	Ser un ente líder en la generación y difusión del conocimiento, a través de la formación de investigadores y la ejecución de proyectos de investigación de alta calidad, pertinentes a las necesidades del entorno social, cultural y económico de la Costa Oriental del Lago.
Visión	Consolidarse como un referente nacional e internacional en investigación e innovación, mediante la formación de profesionales altamente calificados, la producción de conocimiento científico y tecnológico de impacto, y la promoción de la transferencia tecnológica al sector productivo.
Políticas generales	<ul style="list-style-type: none">• Pertinencia: Los programas de investigación y posgrado estarán alineados con las necesidades del entorno social, cultural, económico y político de la región.• Excelencia: Se promoverá la investigación de alta calidad, eficiente y pertinente, con énfasis en la solución de problemas específicos.• Cooperación: Se fomentará la cooperación entre los diferentes actores del proceso de investigación, tanto a nivel interno como externo.• Innovación: Se impulsará la generación de innovaciones tecnológicas y sociales que contribuyan al desarrollo de la región.• Difusión: Se promoverá la difusión del conocimiento científico y tecnológico a través de diversos canales.

Fuente: Los autores (2024)

Lo expuesto en el cuadro 2, sirve como base para la creación de las líneas de acción estratégica. Estas líneas permitirán vincular los estudios de postgrado con los referentes teóricos, epistemológicos, filosóficos y pedagógicos de la universidad que se anhela para el siglo XXI. De acuerdo con Acosta (2016), la formación que se emprenda en este contexto debe:

Fortalecimiento de las capacidades de investigación:

- Promover la formación de investigadores de alto nivel.
- Fomentar la participación de los investigadores en redes nacionales e internacionales.
- Fortalecer la infraestructura y equipamiento para la investigación.

- Desarrollo de proyectos de investigación:
- Priorizar la investigación en áreas estratégicas para la región.
- Promover la investigación aplicada con impacto en el sector productivo.
- Fomentar la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria.

Transferencia tecnológica:

- Promover la vinculación entre la universidad y el sector productivo.
- Fomentar la creación de empresas de base tecnológica.
- Proteger y gestionar la propiedad intelectual de los resultados de investigación.

Formación de recursos humanos:

- Ofrecer programas de posgrado de alta calidad.
- Promover la formación de investigadores en nuevas tecnologías.
- Fomentar la actualización permanente del personal docente e investigador.

Difusión del conocimiento:

- Organizar eventos académicos para la difusión de resultados de investigación.
- Publicar artículos en revistas científicas indexadas.
- Divulgar el conocimiento científico a través de medios de comunicación.

Análisis y reflexiones

- La Coordinación de Posgrado e Investigación ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, ampliando su oferta académica y diversificando las áreas de conocimiento.
- Los programas de posgrado se han caracterizado por su pertinencia con las necesidades del entorno social y productivo.
- La calidad de los programas ha sido reconocida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
- Se observa un énfasis en la formación en investigación, lo cual es fundamental para el desarrollo del país.

Retos y perspectivas:

- Continuar fortaleciendo la calidad de los programas de posgrado.
- Ampliar la cobertura de los programas a otras áreas de conocimiento.
- Promover la internacionalización de los programas.
- Fortalecer la vinculación con el sector productivo.

Metodología

En consonancia con lo expuesto anteriormente, la investigación se enmarcó en un enfoque descriptivo. Este enfoque tuvo como objetivo principal revelar las características del evento de estudio en cuestión, utilizando criterios preestablecidos para proporcionar información sistemática y comparable con la de otras fuentes (Guevara, Verdesoto y Castro, 2020).

Para tal fin, se empleó un diseño documental. De acuerdo con Martínez, Palacios y Oliva (2023), este tipo de diseño se define como “un conjunto de operaciones que se ejecutan con el fin de representar, ya sea el contenido o la forma de un documento, en un registro para su posterior consulta o recuperación” (p. 71). Este diseño posibilitó la interpretación y análisis de un corpus documental compuesto por seis (6) documentos institucionales y ocho (8) artículos científicos en formato PDF. El análisis de estos documentos implicó un modo de comprensión interpretativo, con la intención de comprender a profundidad la realidad objeto de estudio (Acosta, 2016).

Conclusiones

Con el desarrollo de programas académicos contextualizados a las necesidades de las comunidades el postgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, puede generar un impacto transformador en el desarrollo comunitario.

Desde una perspectiva general, es posible identificar cómo estos programas de postgrado potencian la generación de conocimiento especializado, fortalecen las capacidades locales y promueven la innovación. Al fomentar la integración de profesionales y académicos de diversas regiones, se enriquece el capital intelectual de la zona, estimulando la colaboración interinstitucional y la creación de redes de conocimiento

Asimismo, los egresados de estos programas tienen las competencias, habilidades y destrezas para asumir roles de liderazgo en instituciones públicas y privadas,

contribuyendo con la solución de problemáticas locales y al diseño de políticas públicas efectivas.

Por lo tanto, se concluye que la Coordinación de Investigación y Postgrado tiene el compromiso de contribuir al desarrollo científico, tecnológico y social de la Costa Oriental del Lago. Para ello, se propone fortalecer sus capacidades de investigación, desarrollar proyectos de investigación de alta calidad, promover la transferencia tecnológica al sector productivo y formar recursos humanos altamente calificados. Entre esos planes futuros se destaca:

- La actualización de la misión y visión de la Coordinación de Posgrado e Investigación, en función de los nuevos desafíos y oportunidades.
- Desarrollar un plan estratégico que concrete las líneas de acción y los objetivos específicos.
- Fortalecer la gestión de la investigación y el posgrado para asegurar la calidad y el impacto de los proyectos.
- Promover la participación de la comunidad en las actividades de investigación y posgrado.

Referencias bibliográficas

Acosta J. 2016. Los estudios de postgrado en la universidad por venir: perspectivas desde la transversalidad. Saber [Internet]. 2016 Sep [citado 2024 Abr 02] 28(3): 592-600. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01622016000300016&lng=es

Aguirre, J.; Castrillón, F. y Arango, B. (2019). Tendencias emergentes de los postgrados en el mundo. *Revista Espacios* (40) 31. 9-21. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a19v40n31/a19v40n31p09.pdf>

Baque, E. R., Salazar, G. E. y Jaime, M. A. (2020). Gestión organizacional para el apoyo contable fiscal como aporte en la recuperación de tributos. *Avances*, 22(1), 51-63. Recuperado de <http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/507/1594>

Cobeña, W.; Mera, J.; Vélez, G. y Burgos, J. (2023). Los estudios de maestría como estrategia para el fortalecimiento de la educación universitaria. *Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes VI* (11). 51-62. Disponible en: <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/2302/4273>

Cuenca, O. (2023). La formación de postgrado. *Revista Anales de la Facultad de Ciencias Médicas (Asunción)*. 56 (2). 13-17. Disponible en: <https://revistascientificas.una.py/index.php/RP/article/view/3668/3038>

Cuicas, M y Rovero, Y. (2015). Proyecto de creación “Maestría en Desarrollo de Organizaciones Inteligentes”. Documento aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 21 de noviembre de 2017.

De Sousa, B. (2005). La universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. https://www.uv.mx/veracruz/cosustentaver/files/2015/09/18.universidad_del_S_XXI_Boaventura.pdf

Guevara, G; Verdesoto, A y Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/860/1363>

Guevara, G; Verdesoto, A y Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/860/1363>

Martínez, J; Palacios, G y Oliva, D. (2023). Guía para la Revisión y el Análisis Documental: Propuesta desde el Enfoque Investigativo. *RA XIMHAI*. Vol. 19 Num 1. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/369385707_Guia_para_la_Revision_y_el_Analisis_Documental_Propuesta_desde_el_Enfoque_Investigativo

Prieto, A. (2014). Proyecto de creación “Maestría en Gerencia de Operaciones”. Documento aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 8 de julio de 2015.

Prieto, A. (2017). Proyecto de creación “Doctorado en Gerencia Empresarial”. Documento aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 29 de mayo de 2018.

Prieto, A. (2017). Proyecto de creación “Doctorado en Ciencias de la Educación”. Documento aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 29 de mayo de 2018.

Quintero, N. (2003). Proyecto de creación “Especialidad en Gerencia Municipal”. Documento aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 8 de abril de 2003.

Ramos, C. (2013). Proyecto de creación “Maestría en Gerencia de la Innovación”. Documento aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 24 de abril de 2014.

Revista Venezolana de Gerencia (2003). Doctorado en Ciencias Sociales. Mención Gerencia. Revista Venezolana de Gerencia (8) 21. 161-163. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/290/29002108.pdf>

Rodríguez, P y Morales, A (2019). Los retos para la contaduría. In: ORDUY RUIZ, D. S., ed. Prospectiva del desarrollo de competencias para los profesionales de contaduría pública desde la perspectiva de la formación por ciclos propedéuticos [online]. Bogotá: Editorial Fundación Universitaria San Mateo, 2019, pp. 70-91. Libros resultados de investigación collection. ISBN: 978-958-56900-6-6. <https://doi.org/10.7476/9786289558234.0005>

Urdaneta, M. (13 de abril de 2010). Maestría en Gerencia de Empresas inicia preinscripciones. LUZ Web. https://luz.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=942:maestria-en-gerencia-de-empresas-inicia-preinscripciones&catid=85&Itemid=489

Valencia, I., Corredor, O., Jiménez, A., Castiblanco, J. y Salcedo, L. (2016). Pedagogía, educación y paz en escenarios de posconflicto e inclusión social. Revista Lasallista de Investigación, 13(1),126-140. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=695/69545978012>

Valencillos, C. (2006). Proyectos de programas educativos basado en estudio realizado en la Universidad Politécnica de Madrid y el enfoque inteligente. Revista Encuentro Educativo. (13) 1. 101-122. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/856/858>

Velazco, N; Inciarte, A; Marcano, N. (2008). Un modelo para evaluar la calidad de los programas de postgrado. Telos, vol. 10, núm. 3, septiembre-diciembre, 2008, pp. 432-462 Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín Maracaibo, Venezuela. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/993/99318197006.pdf>

Yevlao, A (2019). Programas educativos: ¿en qué se ha basado su construcción durante la última década? International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 4, 1. Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores, España. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349861666038>